

PAOLA BUZI
SERENA DI NEPI
ANTONIO MURSIA
GIOVANNI HERMANIN DE REICHENFELD
FRANCESCO D'ANGELO
ALEXA BIANCHINI
ANDREA ZAPPÀ
VALENTINA EMILIANI
LUCA GIANGOLINI
LUCIANO VILLANI
DAVIDE D'AMICO
DANIELE DE CAMILLIS
STEFANO FRANCHINI
SOFIA MARCELLI
JORGE MARTÍNEZ-PINNA
JÖRG RÜPKE
GIULIA SFAMENI GASPARRO
IGOR SPANÒ
FEDERICA ZIGARELLI
NICCOLÒ BRANDODORO
MARIO LENTANO
FEDERICO DAL BO
DANIEL BARBU

€ 32,00

ISSN 0393-8417

91/1 (2025)

Sabina sacra (IV-XX secolo)

STUDI E MATERIALI DI STORIA DELLE RELIGIONI

91/1 (2025)

Sabina sacra (IV-XX secolo)

**Ebrei, cristiani e spazio sacro
tra Sabina e Valle dell'Aniene**

Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Morcelliana

STUDI E MATERIALI DI STORIA DELLE RELIGIONI

Fondata nel 1925 da Raffaele Pettazzoni

91/1 (2025)

Sabina sacra (IV~XX secolo)

Ebrei, cristiani e spazio sacro
tra Sabina e Valle dell'Aniene

pubblicati dal Dipartimento di Storia, Antropologia,
Religioni, Arte, Spettacolo
Sapienza - Università di Roma

MORCELLIANA

Stampato con il contributo della Sapienza Università di Roma

Finito di stampare nel giugno 2025

Sommario

SEZIONE MONOGRAFICA / THEME SECTION

Sabina sacra (IV-XX secolo)

Ebrei, cristiani e spazio sacro tra Sabina e Valle dell'Aniene

PAOLA BUZI - SERENA DI NEPI, <i>Introduzione</i>	7
ANTONIO MURSIA, <i>Un itinerario culturale. I santuari di San Michele Arcangelo lungo la via Salaria</i>	11
GIOVANNI HERMANIN DE REICHENFELD, <i>Dalla imitatio Romae alla societas monachorum. Continuità e discontinuità viaria, culturale e religiosa tra Subiaco, Tivoli e Roma prima e dopo l'arrivo di San Benedetto</i>	18
FRANCESCO D'ANGELO, <i>Devozione e controllo del territorio. Il culto di san Martino di Tours a Farfa nell'XI secolo</i>	29
ALEXA BIANCHINI, <i>Pellegrinaggi e devozione a Farfa tra XI e XV secolo</i>	43
ANDREA ZAPPÀ, « <i>Que antiquitis vocabatur dell'hebrei</i> ». <i>Storia e topografia della presenza ebraica alla fiera di Farfa (secoli XVI-XVII)</i>	54
VALENTINA EMILIANI - LUCA GIANGOLINI, <i>Uno sguardo sulla vita religiosa della Sabina in età moderna tra governo del territorio e produzione culturale (XVI-XVIII sec.)</i>	66
LUCIANO VILLANI, <i>Le stragi naziste nella Valle dell'Aniene. Memoria pubblica e pratiche sociali del ricordo dal secondo dopoguerra a oggi</i>	77
SAGGI/ESSAYS	
DAVIDE D'AMICO, <i>La distruzione e la ricostruzione di Gerusalemme. Note critiche a margine dei racconti biblici</i>	99
DANIELE DE CAMILLIS, <i>Scienza moderna: un'eredità cristiana? Dal "Dio incarnato" alla "fisico-matematica"</i>	125
STEFANO FRANCHINI, <i>Bastard? Reconsidering the Early Meaning of Biblical mamzēr</i>	145
SOFIA MARCELLI, <i>Il culto di Vertumno e la sua diffusione. Note a margine di un'epigrafe canosina</i>	163
JORGE MARTÍNEZ-PINNA, <i>Amburbium y Ambarvalia</i>	185

JÖRG RÜPKE, <i>Religion and the Resilient City. Implications of the Double Ambivalences of Urbanity and Religion</i>	202
GIULIA SFAMENI GASPARRO, <i>Culti di mistero in Magna Grecia e in Sicilia. Tra localizzazione e globalizzazione. Una nota storico-religiosa</i>	215
IGOR SPANÒ, <i>Decoding the Divine. W.H. Mill's Sanskrit Rendition of the Nicene-Constantinopolitan Creed and Its Religious and Linguistic Resonance</i>	237
FEDERICA ZIGARELLI, <i>L'Afrodite degli strateghi</i>	264
NICCOLÒ BRANDODORO, <i>Una traccia agostiniana negli scritti di Michel de Certeau. La teologia della grazia, il nominalismo e l'esilio del soprannaturale</i>	286
MARIO LENTANO, <i>Sunt aliquid Manes. Qualche problema e una ipotesi</i>	309

MATERIALI / MATERIALS

FEDERICO DAL BO, « <i>Il fatto degli ebrei successo in Ferrara quest'anno 1721</i> ». <i>Documenti inediti su un'accusa di omicidio rituale nella Ferrara del Settecento</i>	331
--	-----

CONFERENZE / LECTURES

DANIEL BARBU, <i>Il ruolo della comparazione nella storia delle religioni. A proposito di un dibattito recente</i>	355
--	-----

RECENSIONI / REVIEWS

Lo sciamanesimo e la nozione di persona. Una svolta ontologica? Omaggio a Enrico Comba, a cura di Sergio Botta - Diana Riboli - Davide Torri [Martina Faro], p. 373 - Francesco Massa, *Les cultes à mystères dans l'Empire romain: païens et chrétiens en compétition* [Andrea Nicolotti], p. 376 - Marco Sbardella, *Sotto il manto di Maria SS.ma della Guardia. Notizie di storia e di cronaca sul Santuario e sulla comunità di S. Giovanni Incarico* [Arduino Maiuri], p. 381 - Daniela Bonanno, *Nemesis. Rappresentazioni e pratiche culturali nella Grecia antica* [Federica Zigarelli], p. 383 - Alessandra Marchi, *Le vie del sufismo verso l'Europa mediterranea. Percorsi di conversione, diffusione e trasformazione sociale* [Nicole Stella Metz], p. 387 - Andrea Ghidoni, *Piangere la memoria. Lamento funebre e culture medievali* [Antonio Musarra], p. 389 - Gabriele Boccaccini, *Le tre vie di salvezza di Paolo l'ebreo. L'apostolo dei gentili nel giudaismo del I secolo* [Giulio Mariotti], p. 392 - *Gli scritti apocrifi e scritti di donne tra primo cristianesimo e tardo antico*, a cura di Silke Petersen - Outi Lehtipuu - Arianna Rotondo [Francesca Baldini], p. 396

Le stragi naziste nella Valle dell'Aniene

Memoria pubblica e pratiche sociali del ricordo
dal secondo dopoguerra a oggi*

1. *Traiettorie della ricerca*

Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e con l'inizio dell'occupazione tedesca, la guerra fece prepotentemente irruzione nei comuni della Valle dell'Aniene, riversando in essi il suo carico di violenze e distruzioni, accuratamente rendicontate a metà dei sessanta in un libro scritto da Giuseppe Panimolle, all'epoca sindaco di Agosta¹. Di questi eventi il paesaggio e gli spazi pubblici conservano tracce consistenti di memoria: lapidi, targhe, cippi e monumenti posti dalle amministrazioni e dalle popolazioni a ricordo delle vittime. Questo articolo intende occuparsi dei percorsi sociali e istituzionali attraverso i quali si è strutturata la memoria pubblica delle stragi naziste nella Valle dell'Aniene dal secondo dopoguerra a oggi, con l'obiettivo di rilevare i caratteri assunti dalle culture del ricordo, restituire forme e contenuti discorsivi della loro evoluzione nel tempo, nonché di fornire un'interpretazione della storia commemorativa delle stragi. Un compito che si è cercato di assolvere da un lato mediante la ricostruzione delle storie delle "memorie di pietra", e dall'altro attingendo alle voci raccolte tra le comunità colpite, in particolare dei parenti delle vittime e di ex rappresentanti delle istituzioni locali. Nella ricerca sul campo, infatti, non è stato raro imbattersi in sindaci del passato dalle biografie politiche di lungo corso, talvolta sviluppatesi nel solco di una tradizione familiare nell'assunzione di cariche pubbliche che ha visto sindaci anche i loro padri e/o altri congiunti. A costoro le comunità locali riconoscono il ruolo di custodi imprescindibili della memoria del paese. Non è un caso che spesso siano state proprio queste figure a scrivere dei testi dedicati agli avvenimenti del 1943-44.

Il filone di studi sulle stragi nazifasciste ha acquisito spessore in Italia a partire dagli anni Novanta. Benché i primi tentativi di studiare le violenze nazifasciste in rapporto ai siti di conservazione e alle politiche di musea-

* Il presente contributo rientra nell'ambito del progetto PNRR PE5 CHANGES, Spoke 1, WP5 (Codice progetto: PE0000020 – CUP: B53C22003780006) "Panorami di diversità. Cristiani, ebrei e spazio sacro tra Sabina e Valle dell'Aniene dalla Tarda Antichità all'Età Contemporanea".

¹ G. Panimolle, *La Resistenza nell'Alta Val d'Aniene*, Tipografia F. Garroni, Roma 1966, ristampato con un'appendice su Tivoli di M. Marino, a cura dell'Associazione Rete per la storia e la memoria della Resistenza nella Valle dell'Aniene, Castel Madama, 2010. Panimolle, che colse con anticipo l'importanza della resistenza civile, conteggiò 91 vittime civili, 35 civili feriti, 78 deportati, 1.600 ostaggi, 52 rastrellamenti, p. 143.

lizzazione risalgano allo stesso periodo², solo più di recente si è passati ad analizzare in maniera più approfondita il paesaggio memoriale delle stragi³, sotto il profilo dei riti nazionali⁴, sul piano antropologico e dei processi di patrimonializzazione del ricordo⁵, dal punto di vista spaziale, architettonico, delle fratture intervenute in campo artistico e nella cultura visuale⁶. Negli ultimi anni sono stati avviati dei progetti di mappatura dei segni memoriali che a partire dal secondo dopoguerra hanno marcato non solo piazze e spazi pubblici più in vista nel territorio della Penisola, ma anche luoghi più appartati e lontani dai percorsi quotidiani⁷. Questi censimenti mettono in evidenza il fiorire di una complessa geografia della memoria, aderente al contesto fisico degli eventi e anche più consapevole di quel passato, dal momento che a porre cippi e steli, o a richiederne la collocazione, sono spesso attori sociali e culturali che in tal modo intendono non solo perpetuare il ricordo nel presente, ma anche renderlo fruibile a un pubblico più ampio, attraverso l'organizzazione di itinerari tematici e visite guidate.

I riflessi di questa tendenza sono rilevabili anche nella Valle dell'Aniene. Tra i numerosi episodi tragici accaduti in questo territorio nei nove mesi di occupazione nazista, l'attenzione si è concentrata su quelli più rilevanti per numero di vittime o che hanno visto addensarsi significativi processi di memorializzazione: le stragi delle Pratarelle (Vicovaro), Madonna della Pace (Agosta), Colle Siccu (Castel Madama) e Valle Brunetta (Cervara di Roma). La memoria pubblica delle stragi è andata costruendosi in queste località attraverso processi diversificati, per alcuni versi ancora in fieri, riemergendo talvolta dopo un lungo periodo di rimozione. Dappertutto, queste storie hanno risentito del mutare delle fasi politiche e della diversa sensibilità delle autorità municipali. Anche per questo, probabilmente, si compongono di vicende non sempre riconducibili al solo intervento istituzionale. Le associazioni dei familiari delle vittime hanno talvolta svolto un ruolo importante nel rinnovare i riti ufficiali. A Vicovaro, in alcuni momenti, esse hanno rappresentato il motore delle pratiche commemorative. Il caso di Madonna della Pace è molto interessante perché l'appartenenza delle vittime a cinque paesi diversi non ha impedito il formalizzarsi di rituali rievocativi condivisi. A Cervara i familiari dei trucidati diventarono amministratori, un esito rispetto al quale tale lega-

² T. Matta (ed.), *Un percorso della memoria. Guida ai luoghi della violenza nazista e fascista in Italia*, Electa, Milano 1996.

³ T. Rossi, *Tracce di memoria. Guida ai luoghi della Resistenza e delle stragi nazifasciste in Umbria*, Editoriale Umbra, Foligno 2013.

⁴ G. Schwarz, *Tu mi devi seppellir: riti funebri e culto nazionale alle origini della Repubblica*, Utet, Torino 2010.

⁵ C. Di Pasquale, *Il ricordo dopo l'oblio. Sant'Anna di Stazzema: la strage, la memoria*, Donzelli, Roma 2010.

⁶ E. Pirazzoli, *A partire da ciò che resta. Forme memoriali dal 1945 alle macerie del Muro di Berlino*, Diabasis, Reggio Emilia 2010; A. Zevi, *Monumenti per difetto. Dalle Fosse Ardeatine alle pietre d'inciampo*, Donzelli, Roma 2014.

⁷ Per esempio il progetto *Memo* dell'Anpi, avviato nel giugno 2024, URL: <<https://memo.anpi.it>>, e quello più ampio *Pietre della memoria* iniziato nel 2011 dall'Anmig, che abbraccia il periodo delle due guerre, <<https://www.pietredellamemoria.it>> (01/25).

me parentale non sembra aver inciso granché, ma che avrebbe determinato l'erezione di un nuovo monumento e il definirsi di un rituale commemorativo che prima non si svolgeva. Sino al caso di Castel Madama, dove, dopo un lungo periodo di oblio, la memoria è riemersa solo negli anni '90 e l'affissione di una targa dedicata specificamente alla strage di Colle Siccu è avvenuta nel 2005, anche grazie all'interessamento di un'associazione culturale i cui animatori sono tutt'ora impegnati nel promuovere una maggiore conoscenza di quel passato e nel tentativo di fissarlo in una serie di *landmarks* che ne diano testimonianza nello spazio dei luoghi in cui è avvenuto.

Di particolari tensioni rispetto al modo in cui le istituzioni celebrano il lutto di questi morti non se ne annoverano⁸. La rappresentazione delle stragi come martirologi per la causa della libertà e della pace, di matrice cattolico-religiosa e patriottico-risorgimentale, è senz'altro quella che più di altre è riuscita a imporsi nel conferire senso ai drammi individuali, ricongiungendoli alle vicende nazionali. La mancanza di attriti sull'inserimento di questi morti in una cornice retorica più larga, definita spesso più in chiave patriottica che antifascista, non esclude che vi siano state, o siano tutt'ora percepibili, delle dispute sulla memoria. Esse però non riguardano la condotta dei partigiani⁹. A Vicovaro, in maniera ancora molto viva, ricorre il dilemma sull'attribuzione di colpa ai delatori fascisti. A Castel Madama, sebbene vi fossero i presupposti perché potesse svilupparsi una polemica antipartigiana, essa non trova riscontro nelle testimonianze rese dai familiari delle vittime e il silenzio calato sulla strage di Colle Siccu appare più imputabile a un'amnesia politico-istituzionale, che non al discredito gettato sulla resistenza locale.

2. Contesto, tipologie e racconto delle stragi

Le stragi di cui si occupa questo articolo avvennero nel periodo compreso tra il 26 maggio e l'8 giugno 1944. Il loro verificarsi nei giorni a ridosso della liberazione definisce il contesto militare, quello della «ritirata aggressiva» dell'esercito tedesco che, dopo lo sfondamento della linea Gustav e la presa di Roma da parte degli alleati, fu costretto a ripiegare frettolosamente sulla linea del Trasimeno e successivamente nell'appennino toско-emiliano. In questo frangente la ritirata tedesca assunse le caratteristiche di una rotta disastrosa, di cui le popolazioni civili diventarono il principale bersaglio vendicativo. Presi di mira dai bombardamenti alleati e razzati delle truppe tedesche, i centri abitati della Valle dell'Aniene si svuotarono e le popula-

⁸ Sulle divergenze, i contrasti e le polemiche rilevabili confrontando memorie pubbliche e memorie private dei traumi collettivi, cfr. G. Gribaudi, *La memoria, i traumi, la storia. La guerra e le catastrofi nel Novecento*, Viella, Roma 2020.

⁹ Il caso più noto e che ha dato avvio alla riflessione sui caratteri divisi delle memorie locali delle stragi rispetto all'antifascismo ufficiale celebrato negli anniversari è quello di Civitella in Val di Chiana, cfr. L. Paggi (ed.), *Storia e memoria di un massacro ordinario*, Manifestolibri, Roma 1996; G. Contini, *La memoria divisa*, Rizzoli, Milano 1997. Studi successivi hanno appurato che quello di Civitella fosse tutt'altro che un caso isolato, cfr. P. Pezzino, *Le stragi di civili tra storia e memoria*, in «Archivio trentino» 56, 2 (2007), pp. 15-27.

zioni si rifugiarono nelle campagne limitrofe. Fu in queste circostanze che si consumarono le più gravi carneficine. La loro dinamica non è mai stata accertata sulla base di riscontri documentati. Di esse sono state fornite solo delle ricostruzioni basate sui racconti dei sopravvissuti. Non sono mai stati aperti dei procedimenti giudiziari e i fascicoli relativi a questi avvenimenti, privi comunque di informazioni rilevanti, finirono nel famoso “armadio della vergogna” scoperto nel 1994¹⁰.

Le stragi di Madonna della Pace e Castel Madama possono essere fatte rientrare in una logica di rappresaglia, poiché entrambe seguite al ritrovamento del cadavere di un soldato tedesco. Nel primo caso, il nesso tra “danno subito” e rappresaglia è stabilito da una precisa consequenzialità spazio-temporale: i tedeschi trovarono il loro commilitone morto la mattina del 26 maggio 1944 lungo il margine di via Empolitana e, dato per assodato che fossero stati i partigiani, ordinarono il rastrellamento delle contrade comprese tra le campagne di Rocca Canterano e Canterano; gli ostaggi catturati, tra cui tre componenti della famiglia Di Roma, vennero man mano radunati giù a valle, nella casa di un contadino poco distante dal luogo del ritrovamento. Per pareggiare i conti con la morte del camerata, 15 uomini furono portati su una radura e 14 fucilati¹¹. Uno di essi fu lasciato libero perché i tedeschi rammentarono di aver già ucciso Giulio Di Roma, sparato con un colpo alla nuca dopo essersi accasciato a terra lungo il tragitto che conduceva a valle. A Madonna della Pace, frazione di Agosta comprendente territori appartenenti a Subiaco, Agosta, Cervara di Roma, Canterano e Rocca Canterano, la storia dell’attentato partigiano non ha mai convinto nessuno: «si è sempre creduto che il soldato fosse precipitato da un camion in corsa, sfracellandosi il cranio», scrivono due giornalisti locali, autori di un libricino sulla strage basato sulle testimonianze oculari¹². Altrettanto incerto è l’episodio che scatenò la rappresaglia di Colle Siccu del 6 giugno 1944, nel territorio di Castel Madama, dove sotto i colpi del plotone di esecuzione finirono dodici uomini, sette abitanti di Tivoli, un siciliano e quattro castellani, uno dei quali, Alfredo Frosini, riuscì a darsi alla fuga. Anche in questo caso si parla del rinvenimento del corpo di un soldato tedesco, ma in proposito le testimonianze riportano il «sentito dire» e risultano tra loro contraddittorie¹³. Le carte dell’archivio storico del comune di Castel Madama, consultate da Pino Salinetti, registrano la morte di quattro soldati tedeschi, ma in luoghi e circostanze che non sembrano collimare con l’antefatto di Colle Siccu¹⁴. Va detto che, incoraggiati dall’imminente ingresso degli alleati, i

¹⁰ Commissione crimini nazifascisti, documenti liberi, fsc. 100/75, 9/105.

¹¹ Sette dei 14 uomini erano di Rocca Canterano, tre di Agosta, due di Canterano, uno di Subiaco, uno di Cervara di Roma; Giulio Di Roma, ucciso durante il rastrellamento, era anch’egli di Agosta.

¹² F. Ferrari - F. Lollobrigida, *Quel giorno a Madonna della Pace*, a cura dell’Associazione Martiri del ’44 Madonna della Pace, RE-LU Grafica, Roma 1986, p. 63.

¹³ Versioni diverse, tratte da testimonianze orali, sono riportate nel libro del giornalista F. D’Alessio, *Il 26 maggio 1944 tra fascismo e Liberazione nel 50° anniversario del bombardamento su Tivoli*, Grafiche Chicca, Tivoli 1994, p. 311.

¹⁴ P. Salinetti - G. Todini, *Intrecci. Vittorio Todini e Castel Madama fra fascismo, liberazione e rinascita democratica*, Grafiche Chicca, Tivoli 2001, pp. 112-113, nota 37.

partigiani di Castel Madama uscirono più allo scoperto gli ultimi giorni della ritirata e si verificarono alcuni conflitti a fuoco con i militari tedeschi¹⁵.

L'eccidio di Valle Brunetta è tra i fatti che più hanno impressionato la memoria collettiva della guerra nella Valle dell'Aniene, assumendo nei suoi contorni crudelmente beffardi un carattere quasi anedddotico. Il 7 giugno, un drappello tedesco diretto a Carsoli e di passaggio a Cervara entrò nel paese, furono catturati tre cervaroli, Giulio Rossi, Giuseppe Nocente e Giuseppe Olivieri, cui fu imposto di accompagnare la pattuglia a Rocca di Botte. Nella relazione del comitato di salute pubblica di Cervara, formato per iniziativa del parroco allo scopo di coordinare l'assistenza agli sfollati, si legge che dopo essere stati adibiti ai servizi più umili, il giorno successivo i tre «furono rilasciati in libertà muniti di un biglietto che doveva essere presentato ad eventuali pattuglie tedesche. Poiché detti cittadini furono il giorno dopo trovati uccisi da 27 colpi di arma da fuoco di marca tedesca e poiché in dosso ad essi non è stato più ritrovato il biglietto rilasciato dall'ufficiale tedesco si presume che su quello stesso foglietto fosse segnata la loro condanna a morte»¹⁶. È sul contenuto di questo biglietto che si è fissata la memoria collettiva: stando ai racconti orali, i malcapitati lo avrebbero mostrato a degli anziani di Rocca di Botte che cercarono di convincerli a trascorrere lì la notte, per poi ripartire l'indomani. L'eccidio di Valle Brunetta è difficilmente classificabile: fu del tutto gratuito oppure i tedeschi considerarono indispensabile eliminare qualsiasi rischio che potesse compromettere la loro fuga? Vicende simili ne accaddero altre, con i protagonisti che tornarono salvi a casa. È stato sottolineato come proprio l'imprevedibilità e l'arbitrarietà delle reazioni dell'esercito occupante, il «carattere apparentemente casuale di certe decisioni», abbiano aperto «spazi di dramma e di fatalità che si declinano in modo irripetibile in ciascun caso»¹⁷. Il destino dei cervaroli, tuttavia, fu probabilmente segnato più dalla loro cattura, che non dal messaggio scritto sul salvacondotto. Il giorno prima il comitato aveva sventato una requisizione di alimenti e l'uccisione dei cervaroli può essere dipesa dalla volontà di punire un paese dimostratosi poco collaborativo.

Anche della strage del 7 giugno alle Pratarelle, la più grave accaduta nella provincia di Roma, hanno parlato esclusivamente i sopravvissuti, in particolare Gino Ventura, gettatosi in un burrone durante la fucilazione e scampato alla morte nonostante il colpo di grazia sparatogli da un soldato che lo aveva raggiunto¹⁸. Era l'ultimo atto di una strage nella quale i tedeschi avevano ammazzato indiscriminatamente anziani, donne e bambini, incendiato le capanne degli sfollati, infierito sui loro corpi con i pugnali¹⁹. Una furia omicida che parve placarsi solo quando furono scovati quattro uomini

¹⁵ *Ibi*, pp. 98-108, 111-112.

¹⁶ G. Rossi, *La seconda guerra mondiale*, in *Ex libro Pacis... il sogno della pietra...*, a cura dell'Associazione combattenti e reduci di Cervara di Roma, Labris, 1998, privo di paginazione.

¹⁷ F. Dei - P. Clementi (eds.), *Politiche e poetiche del ricordo. Memoria pubblica delle stragi nazifasciste in Toscana*, Carocci, Roma 2005, p. 11.

¹⁸ Una testimonianza di Ventura è inserita nel libro di P.V. Buffa, *Io ho visto*, Nutrimenti, 2013.

¹⁹ Particolari segnalati nel rapporto dei carabinieri di Vicovaro del 17 maggio 1945, Commissione crimini nazifascisti, documenti liberi, fsc. 100/75.

nel fondo di una grotta: Armando Duvalli, suo figlio Nando, il carabiniere Cubello e Gino Ventura. La vicenda dei Duvalli è centrale in questa storia: Armando e Nando erano stati arrestati il 7 novembre 1943 nella cosiddetta retata degli antifascisti di Vicovaro che coinvolse sette persone, tra cui Riccardo Di Giuseppe, avversario di lungo corso del regime fascista. Esule, poi confinato, Di Giuseppe tornò a Vicovaro dopo l'8 settembre e formò una banda partigiana cui presero parte anche i Duvalli, scompagnata dagli arresti del '43. Mentre gli altri dopo cinquanta giorni furono rilasciati (non prima di essere stati torturati), Di Giuseppe, imprigionato a Regina Coeli e più volte torturato in via Tasso, fu condannato a morte e fucilato a Forte Bravetta il 22 dicembre 1943²⁰. Le memorie tramandate in famiglia raccontano di una vera e propria persecuzione verso i Duvalli messa in atto dai fascisti locali, in particolare dallo squadrista T. C., indicato in una memoria scritta nell'agosto 1944 dalla moglie di Duvalli come il vero responsabile della strage²¹. Persecuzione, tuttavia, motivata forse più da beghe di paese che non da ragioni politiche: Armando e Nando sarebbero stati portatori di un dissenso generico, non connotato politicamente e anche la loro attività partigiana viene messa fortemente in dubbio dalla famiglia. Nelle campagne delle Pratarelle gli uccisi furono 25. Due giorni prima, il 5 giugno, erano stati fucilati per rappresaglia tre contadini vicovaresi nei pressi del casolare di Villa Spada, dopo che una pattuglia era stata fatta segno a colpi di pistola da due pastori che cercarono di impedire il furto del loro bestiame. Per quanto resti plausibile l'ipotesi di un'azione sanguinosa finalizzata a scovare ribelli, la strage delle Pratarelle può essere compresa nell'ottica della strategia terroristica di controllo del territorio operata dai tedeschi, che prescindeva dalla reale pericolosità rappresentata dalle bande e non prevedeva alcuna distinzione tra civili e combattenti, gli uni assimilati agli altri e in quanto tali punibili poiché ritenuti oggettivamente complici²². I tedeschi, inoltre, piombarono alle Pratarelle già infervorati per via di una sparatoria avvenuta poco prima a Castel Madama.

3. *Anni Cinquanta: una memoria corta?*

I giorni della liberazione mostrarono come nei paesi colpiti dalle stragi e usciti dalla guerra albergassero sentimenti molto contrastanti: in tre dei casi indagati, l'ingresso delle truppe alleate coincise con il ritrovamento dei corpi dei trucidati, cosicché le scene di giubilo per la fine del conflitto si mescolarono al dolore inconsolabile dei familiari delle vittime e al soccorso ai superstiti²³. Diversi fattori concorsero nel dopoguerra italiano a far dimenticare le

²⁰ Cfr. A. Pompeo, Forte Bravetta. *Una fabbrica di morte dal fascismo al primo dopoguerra*, Odradek, Roma 2012, pp. 43-48, 162-163.

²¹ Si tratta di una denuncia indirizzata alla Pretura di Tivoli, composta da sei fogli e datata 30 agosto 1944, conservata dalla famiglia; ringrazio Elide Duvalli per avermene concesso una copia.

²² P. Pezzino - L. Baldissara, *Crimini e memorie di guerra*, L'ancora del Mediterraneo, Napoli 2004.

²³ Significative in proposito le impressioni annotate sul diario del primo ufficiale entrato alla

stragi, di natura politica e diplomatica (normalizzazione dei rapporti italo-tedeschi e volontà di occultare le violenze perpetrate dagli italiani nei Balcani), ma anche economica e sociale (desiderio di ritorno alla normalità, priorità alle esigenze della ricostruzione). Alle famiglie colpite, doppiamente afflitte per la peggiorata situazione economica, spesso non si riuscirono a offrire simboli e riti che potessero aiutare a dare un significato a quanto accaduto e contribuire all'elaborazione del lutto. In occasione del primo anniversario, solo a Madonna della Pace si scoprì una lapide in ricordo delle vittime della strage, posizionata vicino la casa in cui furono tenuti gli ostaggi. L'epigrafe, nel solco di una morfologia narrativa di derivazione religiosa e patriottica, rimarca il carattere testimoniale dell'avvenimento: la morte dei 15 popolani, «non giustiziati ma assassinati dalle orde nazi-fasciste» perché «colpevoli solo d'essere italiani», avrebbe ricordato «alle future generazioni che i loro padri seppero riscattare col sangue la libertà». Il clero della Valle svolse un ruolo determinante nei nove mesi di occupazione. Ad Agosta, gli interventi presso il comando tedesco del parroco don Virgilio Massimi fruttarono in più occasioni la liberazione di ostaggi e detenuti. Forte era qui l'influenza della cultura cattolica e rilevanti le sue ricadute politiche. Dalle prime elezioni amministrative tenutesi il 31 marzo 1946 e per tutti gli anni Cinquanta e Sessanta, il partito cattolico ottenne ad Agosta delle vittorie schiaccianti²⁴. Negli anni seguenti, si condussero diverse iniziative per ricordare i tragici eventi del '44. Ogni anno ad Agosta, durante i festeggiamenti del santo patrono, si organizzava una corsa ciclistica in onore dei fucilati che terminava con la consegna della "Coppa dei Martiri", acquistata con il contributo delle cinque amministrazioni comunali cui appartenevano²⁵. La dispersione delle provenienze degli uccisi non costituì un grosso ostacolo al sedimentarsi di pratiche sociali commemorative di carattere popolare patrocinata dalle istituzioni. Madonna della Pace, del resto, situata a valle rispetto alle contrade e agli arroccati comuni circostanti, costituiva il fulcro della vita economica per molti di essi, da un lato perché nella piana i contadini avevano il loro pezzo di terra da coltivare, dall'altro perché la frazione concentrava l'ufficio postale e le principali attività commerciali. Il fatto che i 15 fucilati provenissero da diversi comuni dell'area sublacense, anzi, favorì l'interessamento della Provincia di Roma, molto attiva in quegli anni nel promuovere la memoria della guerra, sia attraverso la concessione di contributi per l'affissione di lapidi e l'erezione di monumenti, sia con l'organizzazione di manifestazioni celebrative in occasione delle ricorrenze del calendario civile della Liberazione. La giunta provinciale di sinistra decise nel febbraio 1955 la costruzione di un

guida del contingente di spedizione francese a Castel Madama e a Vicovaro, cfr. Estratti dal *Carnet De Route* del tenente Louis Domissy, in «Tam Tam» 28 (1994), pp. 22-23.

²⁴ I dati elettorali del 1946 mi sono stati forniti dal dott. Ciro Trotta dell'ufficio servizi elettorali del Viminale. Per i decenni successivi ho potuto consultare le raccolte stampate a solo uso d'ufficio dal Ministero dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, divisione servizi elettorali, fornitimi dal rag. Gobbo dei servizi elettorali della Prefettura di Roma.

²⁵ Archivio storico comunale di Agosta (non ordinato), deliberazione della giunta comunale n. 4 del 27 agosto 1949.

monumento a Madonna della Pace. La scelta ricadde su un sacrario a forma di esedra realizzato nel pianoro della fucilazione e accessibile da una scalea monumentale, con un'ara centrale e 15 cipressi piantati a coronamento del piazzale²⁶. L'inaugurazione del sacrario, cui assistette una folla commossa mossasi in corteo dalla chiesa della frazione, si tenne il 29 maggio 1955 alla presenza delle autorità civili ed ecclesiastiche²⁷. La tipologia del monumento conferiva un'aura di sacralità a quelle morti, consegnate a un immaginario simbolico che si rifaceva al culto dei martiri cristiani e degli eroi nazionali consacrati alla libertà della patria²⁸. Dal 1955, il rito della commemorazione dei "martiri", seppur con qualche variante, si ripete il 26 maggio di ogni anno.

Le cose andarono diversamente a Vicovaro. Nonostante il forte impatto che la strage aveva avuto sulla popolazione, la delibera dell'8 giugno 1944 che impegnava il Comune a concorrere «con il popolo alla costruzione di un monumento per i martiri, vittime innocenti della barbarie tedesca» fu disattesa per oltre vent'anni²⁹. Non è chiaro se in questo periodo, oltre alla funzione religiosa, si svolgessero commemorazioni civili. A Vicovaro, comunque, le tragedie della guerra scomparvero dal dibattito politico: quasi non ve n'è traccia nei documenti prodotti dagli organi comunali negli anni Cinquanta. Emblematico il caso della lapide affissa nel 1953. A richiederla, nel 1949, fu il comitato pro vittime Pratarelle e il consiglio comunale promise di integrare la raccolta fondi già da tempo avviata³⁰. Ma l'impegno preso non fu mantenuto. Nel frattempo, alla prima giunta democristiana successe nel maggio 1952 un esecutivo di destra presieduto dal missino Ferdinando Meucci, ex podestà di Vicovaro. Nonostante il suo passato di «fervente fascista», Meucci aveva molto seguito in paese, tanto da riscuotere un secondo mandato nel 1956. Stando al prefetto di Roma, Meucci era ritenuto localmente persona «equilibrata»: «non risulta [...] che egli sia stato o sia tuttora intollerante e fazioso»³¹. È tuttavia difficile credere che la sua sindacatura abbia contribuito a rimarginare le ferite della guerra e non, al contrario, che le abbia approfondite. Non mancava chi, oltre ad accusare la «cricca fascista» di Vicovaro di ogni sorta di favoritismo e malagestione amministrativa, rinfacciava al sindaco il suo passato in camicia nera, lamentando che nelle scuole venisse impartita un'educazione fascista³².

²⁶ Archivio storico della città metropolitana di Roma capitale, Verbali del consiglio provinciale, verbale n. 104, adunanza del 5 aprile 1955, deliberazione n. 882.

²⁷ L'archivio storico della città metropolitana di Roma conserva il servizio fotografico realizzato il giorno dell'inaugurazione.

²⁸ Sulle analogie con la narrazione cristologica rilevabili nelle retoriche celebrative dedicate alle vittime delle stragi nazifasciste, cfr. A. Portelli, *L'ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria*, Donzelli, Roma 1999, pp. 259-265.

²⁹ Archivio storico del Comune di Vicovaro, RGN/4, 1937-45, b. 4, fsc. 33, deliberazione n. 21, 8 giugno 1944.

³⁰ *Ibi*, REP/1, Deliberazioni del Consiglio Comunale 1946-1960, b. 1, deliberazione n. 29, 23 luglio 1949.

³¹ Archivio centrale dello Stato, Ministero dell'Interno, Gabinetto, fsc. permanenti, Amministrazioni comunali, b. 111, fsc. A878, *Vicovaro*, risposta del prefetto al gabinetto dell'interno del 23 settembre 1955.

³² *Ibi*, esposto anonimo indirizzato al prefetto e al ministro Scelba, 8 febbraio 1955.

Tornando alla lapide, può darsi che sia stato il comitato a scegliere di non avvalersi più del contributo istituzionale, oppure che fu lo stesso Meucci a disimpugnarsi. Fatto sta che per il concorso economico il comitato si rivolse alla Provincia di Roma, subito ottenuto³³. E che la lapide, collocata sulla facciata laterale dell'edificio scolastico Vulpiani il 7 giugno 1953, fu affissa a nome della popolazione, senza riferimenti all'amministrazione comunale, limitatasi all'acquisto di una corona funebre da deporre in occasione dello scoprimento³⁴. La vicenda segnala l'instaurarsi di un clima tutt'altro che disteso tra l'amministrazione comunale e la comunità ricordante di Vicovaro. Un rapporto che si sarebbe ricucito solo negli anni Sessanta.

A Cervara di Roma e a Castel Madama gli anni Cinquanta trascorsero all'insegna di una certa smemoratezza. In queste due località stentaronο ad affermarsi dei riti commemorativi in grado di ricomporre le fratture della guerra e agire da lenitivo per le famiglie delle vittime, non solo negli anni Cinquanta, ma anche nei decenni successivi. In realtà, gli avvenimenti del '44 non furono del tutto rimossi a livello pubblico. Nel caso di Cervara, infatti, si segnalano due interventi databili tra la fine degli anni Quaranta e il 1950: una colonna eretta a Valle Brunetta, nel luogo dell'eccidio, con incisi i nomi delle tre vittime, e una targa in ricordo del diciottenne Giovanni Della Prugna, ucciso durante il rastrellamento del 12 ottobre 1943. Il monumento di Valle Brunetta, situato lontano da Cervara e difficilmente accessibile poiché raggiungibile in non meno di trenta minuti a piedi da Rocca di Botte percorrendo un sentiero di montagna, non diede origine a un cerimoniale ripetuto negli anni. A curare la ripulitura del sito erano solo i familiari di Giulio Rossi, anche perché i parenti di Olivieri lasciarono Cervara, mentre Nocente era scapolo e sua sorella morì a 48 anni³⁵. A Castel Madama, invece, una lapide in ricordo delle vittime civili della guerra, per incursioni aree tedesche o trucidate dalla violenza nazista, fu posta nel 1946 sul muro esterno del tempietto dei Collicelli (trasformato nel 1928 da tempietto votivo dedicato al santo patrono in sacario per i caduti castellani), senza però un chiaro riferimento all'episodio di Colle Siccu³⁶. L'atto rimase isolato e sulla strage calò un lungo oblio perdurato per circa mezzo secolo. L'ex sindaco

³³ Archivio storico città metropolitana Roma capitale, verbali della giunta provinciale, 1953, volume II, verbale del 9 maggio 1953, deliberazione n. 35.

³⁴ Archivio storico del Comune di Vicovaro, REP/2 Deliberazioni giunta 1947-1953, b. 1, Registro deliberazioni della giunta municipale dal 20 luglio 1950 al 13 settembre 1953, delibera n. 99, riunione del 26 maggio 1953.

³⁵ Intervista a Giulio Rossi (1950), raccolta il 4 luglio 2024. Nocente era zio di Matilde Rossi, moglie di Giulio Rossi.

³⁶ La lapide, spostata nel 1985 all'interno del tempietto e tutt'ora esistente, riporta i nomi di 10 vittime civili, cinque causate da incursioni aeree tedesche e cinque trucidate dall'esercito tedesco, ossia i tre castellani uccisi a Colle Siccu (Giovanni Amabili, Decio Piselli, Michele Piacentini), Francesco Ferrazzi, ucciso il 5 giugno 1944 per essersi rifiutato di lavorare per l'occupante, e Angelo Vendetti, ucciso dai tedeschi il 7 giugno 1944, forse per rappresaglia dopo una sparatoria con i partigiani locali. La datazione della lapide è riportata in Angelo Moreschini, *Le chiese di Castel Madama*, s.l., s.d., probabilmente 2000, pp. 164-165. Ringrazio Paola Bussi, responsabile dell'archivio storico comunale, per avermi assistito nella ricerca.

Pino Salinetti mette in relazione la rimozione della strage con l'accusa mossa nei confronti dei partigiani locali di aver provocato la rappresaglia tedesca con azioni sconsiderate³⁷. Sarebbero state le ombre gettate sulla Resistenza e il venir meno di un sentire comune antifascista a ostacolare l'affermarsi di una cultura del ricordo della strage, sia a Tivoli, da cui provenivano sette dei fucilati, che a Castel Madama. Nel filo di questo ragionamento, tuttavia, qualcosa non torna. Non c'è dubbio che alcuni accadimenti nel territorio tiburtino possano aver contribuito ad alimentare una memoria antipartigiana, in particolar modo a Tivoli, dove forte fu il clamore sollevato dopo la liberazione intorno al caso di Bruno Eletti, un partigiano ucciso da altri partigiani su ordine dell'Office of Strategic Services della V armata alleata³⁸. La vicenda fu all'origine di una campagna denigratoria nei confronti dei comunisti di Tivoli, cavalcata dalle forze politiche moderate. Tali accuse, tuttavia, non solo caddero a seguito del processo, conclusosi nel luglio 1949 con l'assoluzione dei partigiani, ma soprattutto non impedirono allo schieramento di sinistra di vincere le prime elezioni libere che si tennero a Tivoli nel 1946. Per altro verso, l'isolamento subito dai partigiani castellani dopo la guerra non basta a spiegare perché per lungo tempo della strage di Colle Siccu si sia persa la memoria. Anche a Castel Madama gli anni della guerra fredda trascorsero all'insegna di una forte contrapposizione tra democristiani e comunisti. Quei morti non avrebbe potuto forse intestarseli lo schieramento moderato? Ricordarli, non avrebbe rappresentato una potente arma discorsiva nelle mani dei cattolici e dei conservatori per dimostrare l'irresponsabilità dei comunisti? Mancarono a Castel Madama gli «imprenditori politici» di una memoria divisa, o forse sarebbe meglio dire di una memoria *tout court*. Una situazione che non si modificò nemmeno negli anni '60, quando in Italia la celebrazione dei valori della Resistenza toccò il suo momento più alto.

4. *La commemorazione delle stragi a Madonna della Pace e a Vicovaro negli anni Sessanta*

Il nuovo clima di legittimazione della memoria della Resistenza instauratosi nel Paese negli anni Sessanta³⁹ fu recepito in modo diverso nella Valle dell'Aniene. Ad Agosta, dove i cattolici rivendicavano la loro partecipazione

³⁷ Intervista a Pino Salinetti (1956), raccolta il 28 novembre 2024. In proposito Salinetti si rifà alla testimonianza di Pietro Proietti, partigiano della banda Mameli di Castel Madama: «eravamo la peste. Se dicevi che eri partigiano, non trovavi nemmeno a chi t'offriva il foco co' lla canna [...] perché i partigiani allora erano comunisti [...] erano la bestia nera dell'Italia», Salinetti-Todini, *Intrecci*, cit., p. 107.

³⁸ La vicenda è ricostruita da F.M. Biscione, *La lotta di Liberazione a Tivoli 1943-44*, in *Tivoli. Frammenti di storia*, a cura del Centro per lo studio della società e dell'economia di Tivoli e circondario nell'età contemporanea, Tivoli 1984.

³⁹ Cfr. F. Focardi, *La guerra della memoria. La Resistenza nel dibattito politico italiano dal 1945 a oggi*, Laterza, Roma - Bari 2005.

alle vicende dei nove mesi e disponevano di un'egemonia sul piano culturale e politico, con una Dc i cui esponenti di spicco attingevano a un patrimonio formativo intriso di valori antifascisti ed europeisti⁴⁰, il ricordo pubblico della strage fu facilmente incorporato nella narrazione resistenziale. Significativamente, il ventennale del 25 aprile fu festeggiato nel sacrario di Madonna della Pace, alla presenza delle scolaresche del paese, e in questa occasione il sindaco Giuseppe Panimolle tenne un discorso incentrato sul tributo di sangue versato dalla Valle dell'Aniene alla causa della Resistenza e sugli insegnamenti che quella pagina «luminosa» offriva alle nuove generazioni:

Fu nella Resistenza che germogliò il seme della nostra Costituzione. [...] Questa pagina di storia patria dev'essere messa particolarmente in luce come premessa da cui son discesi a noi i valori della libertà, della democrazia, della pace [...]. L'Italia, come va fiera del Risorgimento, altrettanto e più fiera dev'essere del suo secondo Risorgimento [...]. E se il primo portò alla tanta sospirata unità territoriale ed all'indipendenza; il secondo condusse alla rinascita della coscienza civica e nazionale, alla riconquista della libertà, alla affermazione dei diritti del cittadino sanciti dalla Carta Costituzionale. [...] Ma spesso la scuola non pone abbastanza l'accento su questo tema della Resistenza. [...] Occorre pertanto che si formi una coscienza della Resistenza [...] Per questo noi, oggi, in questo luogo consacrato dal sangue di 15 martiri, prenderemo simbolicamente per mano i nostri alunni e li condurremo al periodo della Resistenza, dall'8 settembre '43 al 25 aprile '45⁴¹.

Nel discorso di Panimolle la parola Resistenza ricorreva per ben 17 volte. Gli anni Sessanta segnarono a Vicovaro l'avvio del processo di istituzionalizzazione della memoria della strage delle Pratarelle. Nel 1960 la Dc tornava dopo otto anni a essere il perno di una giunta centrista partecipata dai liberali. Ma era dilaniata da forti contrasti interni che causarono una crisi politica prolungatasi fino al 1963. Qui inoltre la sinistra aveva un seguito consistente e componenti importanti del paese continuavano a riconoscersi nei partiti di destra. La società di Vicovaro, insomma, era attraversata da maggiori divisioni politiche, anche quale retaggio delle fratture del decennio precedente e, con ogni probabilità, delle memorie contrapposte della strage del '44. Tra alcune delle famiglie colpite, infatti, serpeggiava un rancore inestinguibile verso coloro che erano stati o erano ancora fascisti, cui veniva attribuita la colpa della strage. Nel gennaio 1961 il consiglio comunale deliberava la costruzione di un monumento per far sì che il contributo di sangue dato da Vicovaro fosse «riconosciuto in campo nazionale»⁴². Pochi mesi dopo, l'11 giugno 1961, in concomitanza con il centenario dell'unità d'Italia, avveniva la prima commemorazione pubblica della strage, due avvenimenti legati

⁴⁰ Tra i principali punti di riferimento nella formazione politica e culturale del sindaco Panimolle spicca Umberto Serafini, antifascista, stretto collaboratore di Altiero Spinelli e di Adriano Olivetti e tra i fondatori del Consiglio dei comuni d'Europa, che gli fu docente di filosofia e pedagogia nel liceo Braschi di Subiaco.

⁴¹ G. Panimolle, *La Resistenza*, cit., pp. 149-151.

⁴² Archivio storico comunale di Vicovaro, Registro delle deliberazioni del consiglio comunale dal 20 novembre 1960 al 31 dicembre 1964, deliberazione n. 12 del 7 gennaio 1961.

dall'eroismo di chi aveva offerto la vita «per la grandezza della Patria»⁴³. Ma continuava a esserci poca compattezza tra istituzioni e popolazione. In quell'occasione non mancò di essere rilevata «la poca sensibilità della cittadinanza, rappresentata da un numero esiguo di intervenuti». Per il ventesimo anniversario della strage, una lapide in bronzo a ricordo delle vittime venne affissa nell'aula consiliare. Le fonti comunali riportano stavolta di una commemorazione solenne. Le orazioni continuavano ad attingere al formulario retorico e al patrimonio di immagini di ispirazione patriottica: la strage veniva presentata dal sindaco Filippo Zibellini come un «avvenimento carico di insegnamenti», un «ammonimento» per i vivi lasciato dai «martiri», i quali, sacrificatisi per la libertà, invitavano a difendere quest'ultima «contro chiunque tenti di soffocarla»⁴⁴. Ma a differenza di Madonna della Pace, la raffigurazione enfatica del martirio a Vicovaro non veniva collegata alla Resistenza e al suo sbocco costituzionale. Traspare, quale esigenza prioritaria, la volontà di rimuovere qualsiasi elemento conflittuale di natura politico-ideologica. «Concordia», non a caso, fu una delle parole più utilizzate quel giorno in aula. L'intervento di un consigliere democristiano, Pomponi, entrava nel cuore del problema che affliggeva la comunità ricordante per rivolgere un invito alla pacificazione:

In quel tragico 7 giugno 1944 fu visto un uomo guidare un gruppo di nazisti armati. Scesero dai colli sovrastanti la ferrovia e vennero verso la stazione seguendo i binari. All'altezza del ponte di fiume l'uomo in borghese si separò dai nazisti, scese sul ponte e attraversato il Borgo si allontanò per la strada romana inghiottito dal buio della sera. Confessiamolo a noi stessi. Il seguire quell'uomo, quella spia, il responsabile della strage, o uno dei responsabili [...] alimenta il sentimento di vendetta e il desiderio di fare giustizia. Ma è qui che il sacrificio dei martiri delle Pratarelle rischia di contaminarsi e perdere il suo più prezioso valore l'insegnamento più valido. Lasciamo andare quell'uomo quella spia quell'essere indegno, lasciamolo andare lungo la strada romana tra le tenebre assalito dal rimorso di un'azione criminosa ed irripetibile. [...] Non ci attardiamo su propositi di vendetta, Dio è giusti [sic] ed a Lui conviene il giudizio ed il castigo di ogni delitto. [...] Che quel ricordo resti vivo e illuminante, cosicché la libertà sia difesa cosicché l'odio si estingua, la concordia la fratellanza la pace e non la discordia o la guerra o le stragi regnino nel nostro paese, in Italia e nel mondo⁴⁵.

Il comunista Trezzini, il cui intervento nei verbali è riassunto in poche righe, fu il solo a uscire da un certo astrattismo che evitava di nominare il regime del ventennio («una guerra fratricida voluta dal fascismo») e affermava che «il tentativo di voler mettere nel dimenticatoio la data del 7 giugno» non era riuscito⁴⁶. Le elezioni del 22 novembre 1964 confermavano ancora una volta il disallineamento del paese dalle cronologie politiche nazionali:

⁴³ *Ibi*, seduta straordinaria dell'11 giugno 1961, *Celebrazione centenario dell'Unità d'Italia e commemorazione vittime Pratarelle*.

⁴⁴ *Ibi*, seduta del 7 giugno 1964, *Commemorazione vittime delle Pratarelle*.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ *Ibidem*.

virato a destra in corrispondenza del consolidamento centrista, assisteva ora al trionfo dei comunisti, senza passare dal centro-sinistra. Trezzini diventava il primo sindaco comunista di Vicovaro. Toccò a lui, il 24 ottobre 1965, inaugurare il monumento ai bastioni intitolato “ai martiri delle Pratarelle”: un arco catenario con l’epigrafe *Hominum furor eos sicut agnos dilaniavit* (“La furia degli uomini li dilaniò come agnelli”), con una lapide, posta al centro dell’arco, che riporta i nomi di 29 vittime: ai morti delle Pratarelle e di Villa Spada è unito quello di Riccardo Di Giuseppe, l’antifascista fucilato a Forte Bravetta. Anche la costruzione del monumento, tuttavia, dovette generare qualche scompiglio: c’è chi parla, seppur molto confusamente, di ronde, persino armate, per proteggerne il cantiere. A Vicovaro, insomma, le culture del ricordo si alimentarono delle svolte politiche e si connotarono per un andamento più conflittuale. Così sarebbe stato anche dopo.

5. *Dagli anni Ottanta a oggi: la memoria ritrovata*

Negli ultimi due decenni del Novecento la memoria delle stragi è riaffiorata nei comuni della Valle in cui era andata smarrendosi e si è consolidata, in parte rinnovata, in quei paesi dove si era già sviluppata nel trentennio precedente, con l’avvio di nuovi percorsi associativi legati allo scoccare degli anniversari tondi e al succedersi delle seconde e terze generazioni. A Madonna della Pace la storia commemorativa è proseguita nel segno della continuità. Nel 1984 si costituì l’associazione “Martiri del ’44”. Ne furono artefici il parroco don Igino Roscetti e alcuni parenti delle vittime, tra cui Marcello Giammei, nipote dei Di Roma, che presto avrebbe coinvolto il figlio Paolo. Sarà quest’ultimo, Paolo Giammei, a raccogliere il testimone negli anni duemila, non solo nell’associazione locale, di cui è presidente, ma anche come consigliere nazionale dell’Anfim, a cui Natalina Di Roma (moglie di Benedetto Di Roma e bisnonna di Paolo) e la figlia Cesarina erano affiliate dagli anni Quaranta. A seguire Paolo nelle sue attività ci sono da qualche tempo i due figli, prosecutori della tessitura di un filo ininterrotto che da ottant’anni collega le pratiche di commemorazione della strage: «la sentono, perché diciamo che gli ho trasmesso questa cosa, che poi te le devi sentire queste cose qua, non è che puoi inventartele. Noi poi abbiamo abitato per molti anni nella casa di Benedetto Di Roma, adesso gli zii hanno venduto, ma insomma, fa parte del ricordo che è rimasto»⁴⁷. Altra figura di rilievo in questo contesto è stata quella del compianto Luciano Romanzi, ex sindaco di Licenza che in qualità di presidente della X comunità montana Aniene nel decennio scorso ha favorito iniziative congiunte tra i cinque comuni coinvolti, a cominciare dalla presa in cura del sacrario. A lui si deve l’intitolazione ai “xv Martiri” della piazza di Madonna della Pace nel 2006.

A Vicovaro l’iniziativa sociale e comunale ha ravvivato una memoria che nel privato di alcune famiglie risulta ancora oggi non pacificata dal punto di vista delle attribuzioni di responsabilità per quanto accaduto. Va rilevato

⁴⁷ Intervista a Paolo Giammei (1963), raccolta il 18 novembre 2024.

che in corrispondenza delle ultime stagioni amministrative di centro-sinistra (1999-2009 e 2014-2024) le istituzioni locali, operando con più intraprendenza per cercare di dare alla strage il significato di evento cruciale fondante la storia e il patrimonio di valori identitari e culturali espresso dal paese, hanno rappresentato un solido punto di riferimento per la comunità ricordante. La disseminazione di segni di memoria scaturita da questi intrecci delinea allo stato attuale un articolato percorso spaziale potenzialmente trasformabile in un museo aperto diffuso sul territorio, quale forma in itinere di un processo di patrimonializzazione del ricordo sedimentatosi nel tempo. Nel 1984 fu realizzato con il contributo dell'amministrazione comunale un nuovo monumento su un terreno della famiglia Duvalli situato alle Pratarelle: una composizione marmorea, ideata dallo scultore locale Marcello Pecchi, formata da 28 elementi verticali di varie lunghezze, corrispondenti alle diverse età delle vittime nel momento in cui fu spezzata loro la vita. La costruzione del monumento del quarantennale ridefinì il rituale commemorativo del 7 giugno, rendendolo più suggestivo: si organizzava una fiaccolata che si inoltrava nella campagna fino a raggiungere il monumento nella località della strage. Molti anni dopo, nel 2002, fu collocato un cippo nei pressi del casolare di Villa Spada, dove si consumò l'eccidio del 5 giugno. La riscoperta dei luoghi esatti delle uccisioni ha favorito la rimessa in circolo dei racconti e arricchito i momenti rievocativi. I promotori nel 2002 furono la prima amministrazione Thomas, in particolare l'assessore alla cultura Virginio Coccia, e la famiglia di Caterina Perozzi, nipote di Brigido Perozzi:

Mi ricordo che se lo andò a caricare mio marito e lo posizionarono insieme a Franco Perozzi in quel punto. Fu fatta la scritta e le due piante laterali le ha messe mio padre. Da quando c'è questo cippo il 5 giugno depositiamo i fiori anche là, si dicono due parole... e negli ultimi anni si tende a dire l'eccidio delle Pratarelle e di Villa Spada⁴⁸.

Nel frattempo, nel 1995 era nata la nuova associazione "Martiri delle Pratarelle". Si è già visto come i momenti chiave della storia commemorativa di Vicovaro siano anche interpretabili come forme di reazione della comunità agli avvenimenti del presente: si ricordavano i morti non solo in senso rituale o nostalgico, ma anche perché potessero legittimare le battaglie che i vivi sentivano come urgenti. La vicenda di metà anni Novanta non fu da meno. Si insediava all'epoca un'amministrazione di centro-destra: «È nata dentro un seggio elettorale l'associazione», sostiene Elide Duvalli:

dissi: questi non devono portare la corona ai martiri [...] io e Franco Perozzi [antifascista di Vicovaro, NdA] siamo andati casa per casa dei familiari [...] abbiamo occupato il monumento, alla fine è stata fondata l'associazione; [quella volta] loro non hanno fatto la classica commemorazione, solo la corona. Perché ce lo siamo fatti da soli, abbiamo fatto tutto a spese nostre, abbiamo fatto la fiaccolata fino su al monumento, abbiamo organizzato tutto da soli⁴⁹.

⁴⁸ Intervista a Caterina Perozzi (1961), raccolta il 26 giugno 2024.

⁴⁹ Intervista a Elide Duvalli (1957), raccolta il 28 giugno 2024.

Quello stesso anno l'associazione fece installare una targa in ricordo di Riccardo Di Giuseppe, oggi collocata nel parco Trezzini. Sempre su espressa richiesta dell'associazione, la lapide del 1953 è stata dislocata nel 2017 sulla facciata del palazzo comunale. Vicovaro ha ottenuto, seppur tardivamente, due importanti riconoscimenti istituzionali. Nel 2004 è stato insignito della medaglia d'argento al valore civile dalla Presidenza della Repubblica. Nel 2016 la ministra della Difesa Roberta Pinotti consegnò la medaglia della Liberazione a Gino Ventura. Nel 2024, l'amministrazione di centro sinistra di Fiorenzo De Simone ha fatto istanza al ministero dell'Interno perché la Presidenza della Repubblica conceda a Vicovaro il titolo di città, facendo leva sul sacrificio dei martiri delle Pratarelle, sulla presenza dei monumenti legati alla strage e sul «riconoscimento del valore della memoria quale strumento per la formazione umana, morale e civile delle nuove generazioni»⁵⁰.

Un punto di svolta nella ripresa di un discorso sulla memoria a Cervara di Roma avvenne a metà degli anni Settanta. Per la prima volta si formò una giunta di sinistra, guidata dal sindaco socialista Luigi Rossi, nipote di uno dei fucilati a Valle Brunetta. La nuova amministrazione promosse la costruzione di un nuovo monumento ai caduti, collocato nella centrale e panoramica piazza Umberto I e inaugurato nel 1976. Nella nicchia del monumento, insieme alle vecchie targhe dedicate ai caduti, prima installate in un'edicola del palazzo comunale, fu apposta una stele con i nomi dei quattro civili uccisi dalle truppe naziste, i tre fucilati di Valle Brunetta e Giovanni Della Prugna. Nei due decenni successivi, Cervara fu al centro di un'operazione artistico-culturale di grande impatto scenico e di respiro internazionale. Il programma "Arte per la pace" iniziò nel 1984, quando l'amministrazione invitò lo scultore Vincenzo Bianchi e i suoi allievi dell'Accademia di belle arti di Firenze a realizzare una serie di opere da inserire nel panorama naturale. Nacque così la Scalinata degli artisti che, da piazza Giovanni XXIII, si inerpica fino ad arrivare nel centro storico del paese. Il programma continuò nel 1986 con lo scavo della roccia che chiude l'anfiteatro di piazza Umberto I e la creazione dell'"ex libro pacis"; poi nel 1991 con lo scavo della parete rocciosa sottostante la rocca medievale, sulla quale apparvero totem e gigantesche maschere di pietra (la Montagna d'Europa per la pace), e ancora nel 1996 con la realizzazione della nuova Scala arte per la pace, ai cui piedi è stato collocato il monumento "Ai Martiri della Resistenza", opera di Bianchi, raffigurante un uomo incatenato circondato da colombe, sul cui retro sono incisi i nomi delle quattro vittime civili di Cervara e dei versi poetici contro la guerra coniati dallo scultore. Il monumento si apre su un grande piazzale intitolato a Sandro Pertini. L'inaugurazione avvenne il 14 luglio 1996. Lentamente, dunque, il ricordo dell'eccidio di Valle Brunetta è riemerso e negli anni in cui è stato sindaco Giulio Rossi, cognato di Luigi e nipote del fucilato Giulio Rossi, si è consolidata la prassi della commemorazione civile, che si svolge solitamente il 1° luglio, all'apertura della festa patronale.

⁵⁰ Comune di Vicovaro, delibera n. 12 del 9 febbraio 2024.

Gli anni Novanta sono stati decisivi per il recupero della memoria della strage di Colle Siccu, a Castel Madama. Non è forse un caso che questo passaggio sia avvenuto proprio negli anni della Seconda Repubblica, quando nel nuovo quadro politico emerso dalla slavina di Tangentopoli forti si fecero le pressioni perché fosse superato il già vacillante paradigma antifascista. A sinistra, specie a livello di base, si riscoprirono vicende del passato che potessero riaggiornare la legittimità della contrapposizione fascismo/antifascismo. È quanto avvenne a Castel Madama, dove l'associazione culturale Dedalo, impegnata nel redigere il periodico «Tam Tam», intervistò Natalino Frosini, figlio di Alfredo Frosini, riuscito a salvarsi il 6 giugno '44 con una fuga rocambolesca davanti al plotone di esecuzione⁵¹. Salinetti, allora animatore dell'associazione Dedalo, ricorda che trovarono «queste famiglie chiuse nel loro dolore, una in particolare, la famiglia Amabili, proprietaria del terreno in cui furono fucilati, molto chiusa, erano ancora martoriati da questa vicenda, non avevano voluto ricordarla in nessun modo, quella presenza lì era un dramma non superato»⁵². La pubblicazione di questa intervista suscitò un grande impatto a Castel Madama, spinse i familiari delle vittime a prendere la parola e fu da stimolo per la costruzione di una memoria pubblica. Si fece strada la richiesta di un riconoscimento istituzionale della memoria della strage, culminata in una importante delibera comunale del 2005 che istituiva il 6 giugno quale giorno della memoria di Castel Madama, stabiliva la collocazione di una stele in ricordo delle vittime nel tempietto dei caduti dei Collicelli, al centro del paese, e invitava a organizzare iniziative di dibattito che coinvolgessero le scuole a corollario delle commemorazioni civili⁵³. Prese avvio una stagione creativa molto intensa all'insegna del recupero della memoria: furono realizzate rappresentazioni teatrali e girato un documentario sul periodo dell'occupazione nazista nel quale testimoni e sopravvissuti, tra cui la sorella di Giovanni Amabili, raccontano le stragi avvenute nella Valle dell'Aniene⁵⁴. Si è trattato dunque di un percorso che, seppur tardivamente, non ha mancato di incidere sui processi privati di elaborazione del lutto. Nel 2006 Pino Salinetti divenne sindaco di Castel Madama. Nacque una nuova associazione, la Rete per la storia e la memoria della resistenza nella Valle dell'Aniene, che riuniva soggetti associativi e istituzioni comunali allo scopo di promuovere la conoscenza del periodo 1943-44. La Rete ha curato la riedizione del libro di Panimolle del 1966, con un'appendice su Tivoli scritta dall'archivista Mario Marino, e ha organizzato visite di istruzione per le terze medie e i quinti superiori nei luoghi della strage. Una successiva esperienza è sorta nel 2021, il Cammino della Liberazione della Valle dell'Aniene⁵⁵, che riprende la progettualità precedente declinandola sul versante escursionistico. È stato progettato un cammino di 90 chilometri della durata di cinque

⁵¹ Cfr. *La strage di Colle Siccu*, a cura di Pino Salinetti, in «Tam tam» 27 (1994), pp. 18-22.

⁵² Intervista a Pino Salinetti (1956), raccolta il 28 novembre 2024.

⁵³ Deliberazione del consiglio comunale di Castel Madama, n. 1, 27 gennaio 2005.

⁵⁴ M. Scifoni - A. Lauri, *Fùì*, Video Officina Creativa, 2007.

⁵⁵ URL: <<https://www.clva.it>> (01/25).

giorni che partendo da Tivoli tocca i siti di tutte le stragi della Valle dell'Aniene. Tra le tante iniziative, l'associazione è impegnata con il comune di Castel Madama per la ricerca di una soluzione con i proprietari dei fondi in cui avvenne il rastrellamento tedesco del 6 giugno '44 che dia modo di strutturare un sentiero della memoria sulla strage di Colle Siccu.

6. Conclusioni

La memoria pubblica delle stragi ha seguito nei paesi della Valle dell'Aniene traiettorie differenti, risentendo molto dei cambiamenti politici, della diversa percezione delle istituzioni locali, del ruolo assunto dalle trame associative sociali e culturali. È alla luce di questi intrecci e specificità, dunque, che l'evoluzione della memoria pubblica delle stragi può essere meglio compresa e interpretata. Là dove i massacri furono tali da sconvolgere l'ordine culturale delle società locali, come a Vicovaro, cancellarli dal ricordo collettivo fu impossibile, per quanto le autorità civili si dimostrarono restie a intraprendere politiche di conservazione della memoria. La strage delle Pratelle alimentò una memoria conflittuale, da un lato perché le istituzioni tardarono a organizzarne il ricordo pubblico, dall'altro perché il racconto dell'evento si fissò attorno alla questione della colpa, attribuita da una parte della comunità ai delatori fascisti. L'insediamento negli anni Cinquanta di un'amministrazione composta da missini e monarchici esacerbò le fratture e furono i superstiti e i parenti delle vittime a tenere vivo il ricordo dei loro cari, incorporandolo in segni posizionati nello spazio pubblico o in pratiche cerimoniali. Quando negli anni Sessanta le istituzioni cominciarono a commemorare le vittime della strage, a prevalere, non a caso, furono gli inviti alla pacificazione. Ciò non bastò a placare divisioni e risentimenti che, infatti, sarebbero riaffiorati anche nel corso degli anni Novanta: la vittoria elettorale dello schieramento di centro-destra nel 1995 riaccese le polemiche, puntualmente riverberatesi nelle modalità di svolgimento del cerimoniale pubblico della strage. Nel contesto di Agosta, dove forte era l'influenza cattolica e incontrastato il predominio di una Dc il cui personale politico era profondamente legato all'esperienza dei novanta mesi di occupazione, la memoria della strage fu inserita negli anni Sessanta nelle celebrazioni pubbliche del grande racconto resistenziale. Protagonisti dei percorsi associativi sono stati i parenti delle vittime insieme ai parroci e, considerato che i fucilati a Madonna della Pace appartenevano a cinque comuni diversi, un ruolo non secondario nella costruzione della memoria pubblica lo hanno avuto gli enti sovracomunali (la provincia di Roma e la comunità montana Aniene). Altrove, là dove al disinteresse istituzionale si sommarono altri fattori condizionanti (come l'assenza di vere e proprie comunità ricordanti), memoria e rimozione delle stragi si alternarono, e alle volte fu decisamente la seconda a prevalere. In ricordo dell'eccidio di Valle Brunetta, che vide la fucilazione di tre abitanti di Cervara, all'inizio degli anni Cinquanta una colonna venne eretta nel luogo del misfatto, ma il sito, lontano e difficilmente raggiungibile, fu lasciato in

abbandono. Una targa con i nomi delle vittime civili dell'occupazione tedesca fu scoperta negli anni Settanta dalla nuova amministrazione di sinistra. Da allora e fino al 2013, in comune si alternarono due sindaci socialisti, entrambi nipoti dei fucilati. Ciò non fu irrilevante quando, nel momento in cui il centro storico di Cervara cambiava volto sotto l'impulso di una grande operazione di arte pubblica patrocinata dal comune, nel decidere quale simbolo identitario avrebbe chiuso il percorso della Scala arte per la pace realizzata nel 1996, la scelta ricadde su un monumento dedicato ai fucilati di Valle Brunetta. A Castel Madama, l'oblio calato sulla strage di Colle Siccu durò sino agli anni Novanta. In questo caso, il fatto che i fucilati provenissero da posti diversi non depose a favore della coltivazione della memoria. A Tivoli, cui appartenevano sette vittime, la strage passò in secondo piano a fronte del pesante bilancio dei bombardamenti del 26 maggio 1944 e fu tale avvenimento a imporsi nella memoria collettiva⁵⁶. A Castel Madama, la lapide affissa nel 1946 non stimolò l'avvio di pratiche cerimoniali di carattere pubblico e il ricordo della strage si offuscò, restando confinato nel lutto privato. Un vero e proprio risveglio delle coscienze avvenne nel 1994, in seguito all'intervista a un testimone indiretto dei fatti di Colle Siccu pubblicata sulla rivista di un'associazione culturale. Molteplici iniziative si susseguirono da allora, tra cui l'istituzione di un giorno del ricordo dedicato alle vittime della strage, l'apposizione di una stele, la nascita di vari percorsi associativi. Il paese in cui la memoria è stata tardivamente recuperata è diventato l'epicentro di un interessante esperienza di *public history*, in grado di mettere in comunicazione attraverso il Cammino della memoria gran parte delle realtà associative della Valle.

Per quanto diversi siano stati i percorsi della memoria delle stragi naziste nella Valle dell'Aniene, il modo in cui dappertutto le istituzioni celebrano il ricordo delle vittime attinge al repertorio discorsivo e simbolico di derivazione religiosa e patriottica, agganciato o meno ai valori dell'antifascismo e della Resistenza. Molto spesso le targhe con i nomi delle vittime civili sono posizionate accanto a quelle che rievocano i soldati morti sui fronti di guerra, gli uni e gli altri celebrati come caduti che diedero la vita per la patria (Cervara, Castel Madama, Rocca Canterano, Canterano, Subiaco, Gerano, ecc.). La memoria pubblica rivela da questo punto di vista i suoi effetti distorcenti, poiché intrisa di retoriche che tendono ad appiattire gli avvenimenti e a non distinguere circostanze e motivazioni.

⁵⁶ Nel 1960, il presidente della Repubblica Gronchi concesse a Tivoli la medaglia d'argento al valore civile. Il 26 maggio di ogni anno nel comune tiburtino si svolgono solenni commemorazioni civili. Nel 2015 l'amministrazione comunale ha inaugurato un nuovo monumento alle vittime dei bombardamenti, collocato nei giardini di piazza Garibaldi.

ABSTRACT

L'articolo indaga i processi di costruzione della memoria pubblica delle stragi naziste nella Valle dell'Aniene, cui hanno partecipato attori sociali e istituzionali in un lungo periodo, dal secondo dopoguerra a oggi, che ha visto sedimentarsi un patrimonio stratificato di segni memoriali, ma anche momenti di oblio e modi diversi di ricordare il passato. Attraverso la storia delle memorie di pietra e le voci raccolte all'interno delle comunità ricordanti, l'intento è di fornire una interpretazione storica delle diverse storie commemorative nei paesi più colpiti.

The article investigates the processes of constructing the public memory of the Nazi massacres in the Aniene Valley, in which social and institutional actors have participated over a long period, from the post-war years to the present day. This period has seen the sedimentation of a stratified heritage of memorial signs, but also moments of oblivion and different ways of remembering the past. Through the history of stone memorials and the voices gathered within the remembering communities, the aim is to provide a historical interpretation of the different commemorative histories in the most affected towns.

KEYWORDS

Stragi naziste, memoria pubblica, Valle dell'Aniene, antifascismo, guerra

Nazi massacres, Public memory, Aniene Valley, Antifascism, War

